

MAQSUD SHAYXZODANING NAVOIYSHUNOSLIKKA QO'SHGAN HISSASI

Xasanova Vazira Xamidjanovna

Toshkent davlat transport universiteti
O'zbek va rus tili kafedrasini mudiri, dotsent

Qo'ziboyev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti
Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti talabasi

Annotation: This article is dedicated to the study of the creative activity of the great poet Maqsd Shaykhzade. Excerpts from his famous poems are also given for analysis. One of the important information in this article is the information about his creative activity in Uzbekistan, because of which he met great Uzbek poets. In his early poems, Sheikhzadeh is looking for a unique, unique voice and style, which is why he repeatedly uses the same word, simile, allusion, and repeats them from one poem to another. moves to

Key words: poet, poem, dramatist, postgraduate study, scientific work, fiction.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению творческой деятельности великого поэта Максуда Шайхзаде. Для анализа также даны отрывки из его знаменитых стихотворений. Одной из важных сведений в этой статье являются сведения о его творческой деятельности в Узбекистане, благодаря которой он познакомился с великими узбекскими поэтами. В своих ранних стихах Шейхзаде ищет неповторимый, неповторимый голос и стиль, поэтому неоднократно использует одно и то же слово, сравнение, аллюзию, повторяет их из одного стихотворения в другое.

Ключевые слова: поэт, стихотворение, драматург, аспирантура, научная деятельность, художественная литература.

Annotatsiya: Ushbu maqola buyuk shoir Maqsd Shayxzoda ijodiy faoliyatini o'rganishga bag'ishlangan. Taniqli she'rlaridan parchalar ham tahlil uchun berilgan. Ushbu maqoladagi muhim ma'lumotlardan biri uning O'zbekistondagi ijodiy faoliyati, shu tufayli buyuk o'zbek shoirlari bilan uchrashganligi haqidagi ma'lumotlardir. Shayxzoda o'zining ilk she'rlarida o'ziga xos, o'ziga xos ovoz va uslubni izlaydi, shuning uchun ham u bir xil so'zni, o'xshatishni, tashbehni qayta-qayta ishlatib, ularni bir she'rdan ikkinchi she'rga ko'chiradi.

Kalit so'zlar: shoir, she'r, dramaturg, aspirantura, ilmiy ish, badiiy adabiyot.

Maqsd Shayxzoda 20-asr o'zbek adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan iste'dodli shoir, dramaturg, adabiyotshunos va tarjimondir. 1928 yilda Maqsd

Toshkentga surgun qilinadi va umrining oxirigacha shu yerda qoladi. O‘zbekistonda Shayxzoda ham qatag‘onga uchradi. Bu haqda shoir umrining oxirida shunday yozgan edi:

Ammo taqdir menga har doim ham mehribon emas edi,
Ba'zan, yildan-yilga hamma narsa butunlay zulmatga aylanadi.
Men cho'l bo'ylab yurdim - tashnalikdan kasal bo'ldim
Surgunga jo'natildi - qayg'u yo'lsiz yo'qoldi.

O‘zbekistonda Shayxzoda Narimanov nomidagi maktabda dars beradi, “Shark haqiqati” va “Qizil O‘zbekiston” gazetalarida ishlaydi. Bu yerda u o‘zbek shoirlari – G‘afur G‘ulom, Oybek, Hamid Olimjon, Mirtemir bilan uchrashadi. 1933-35 yillarda aspiranturada o‘qigan O‘zbekiston Fanlar qo‘mitasi, so‘ng Til va adabiyot institutida ilmiy xodim (1935—38), 1938 yildan umrining oxirigacha Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika institutida o‘zbek adabiyoti tarixidan dars bergan. Maqsud Shayxzoda hali Ozarbayjonda bo‘lganida ham o‘zini badiiy ijodda sinab ko‘rmoqda. 1921 yilda "Kommunistik" gazetasida uning birinchi she'ri "Qizil Armiya askari qo'shig'i" nashr etildi. 1923-yilda Shayxzodaning “28-aprel inqilobi” dramasi ozarbayjon tilida nashr etildi. Pessa havaskor artistlar tomonidan sahnalashtirilgan, biroq badiiy zaiflik tufayli qayta nashr etilmagan. 1927 yilda Ozarbayjondagi “Maorif va madaniyat” jurnalida Shayxzodaning “Narimon xalq masali” nomli birinchi she'ri bosilib, yosh shoirning keng hayotga intilishi, ijodiy izlanuvchanligidan dalolat beradi. Toshkentda Shayxzoda o‘zbek tilida ijod qila boshlaydi va badiiy adabiyotda izlanishlarini davom ettiradi. Uning ilk ijodiy izlanishlari mevasi 1929-yilda “Sharq haqiqati” gazetasida o‘zbek tilida bosilgan “Traktor” she’ridir. She’r badiiy jihatdan zaif bo‘lsa-da, baribir u yosh shoirning o‘z oldiga ezgu maqsad – inson mehnatini ulug‘lashni belgilab qo‘yganidan darak beradi. Shundan so‘ng yosh shoirning she’rlar kitoblari ketma-ket nashr etilmoqda. “Muloyim vasiy” (1932), “O‘n she’r” (1933), “Uchinchi kitob” (1934), “Respublika” (1935), “O‘n ikki”, “Yangi devon” (1937) she’riy to‘plamlari shular jumlasidandir.), “Qo‘shiqlar” saylovlari” (1938). Shayxzoda ijodining birinchi davriga oid bu to‘plamlar badiiy jihatdan yetuk bo‘lmagan va ko‘plab kamchiliklarga ega edi.

Shoir ko'pincha qandaydir xalq fikrini she'riy shaklda ifodalagan. Bu misralarda asl haqiqat yoki kashfiyotlar kam edi, lekin muallifning davlat siyosatini qo‘llab-quvvatlashga bo‘lgan kuchli istagini his qilish mumkin edi. O‘sha davrda ko‘pchilik sovet shoirlari, birinchi navbatda, she’riyatning ijtimoiy mohiyatiga e’tibor berishgan. Shayxzoda ham shu tamoyilga amal qilgan, shoirni yangi hayot jangchisi, she’riyatni yangi dunyo yaratishning muhim quroli deb bilgan. Jumladan, 1932 yili “Hisoblangan kunlar” she’rida Shayxzoda shunday yozadi:

Men umrimda ishq shoiri bo‘lmaganman.
Mana “yashasin” oyati, mana esa “yorug'lik perisi”.

Men ikki daftarga yozadigan javob shoiri emasman.

She'riyatdan dabdabaning ikkilanishini o'chirib tashlaylik.

Bu parchadan ko'rinadiki, shoir o'z ijodida ikkiyuzlamachilikni qoralaydi, samimiylikka chaqiradi. Biroq, boshqa fikrlar oldinga chiqayotgandek tuyuladi. "Muhabbat shoiri" bilan "ommaviy fikr ifodasi" o'rtasidagi qarama-qarshilik ayniqsa hayratlanarli. 30-yillarda Shayxzoda she'riyat juda murakkab va mas'uliyatli san'at ekanligini asta-sekin anglab yetdi. She'riyat iste'doddan tashqari, og'riqli, mashaqqatli mehnat bo'lib, nafaqat chuqur bilim va xayoliy fikrlashni, balki umumlashtirish qobiliyatini ham talab qiladi. Endi u she'rlarida so'zbozlik va tasviriylikdan voz kechib, oddiy odam obrazini yaratishga, uning turli tuyg'ularini, kechinmalarini ifodalashga, ma'naviy olamini ochishga e'tibor qaratadi. Rus mumtoz adabiyoti va ayniqsa, V.V.Mayakovskiy ijodidan ilhomlangan Shayxzoda o'z ijodida erkin poetik tizimdan foydalana boshlaydi va rus va Sharq she'riyati an'analarini uyg'unlashtirishga erishadi. Binobarin, Shayxzoda she'riyatida hayotdagi yutuq va muvaffaqiyatlarni tarannum etish, tabiatning go'zal suratlari, oddiy odamlarning kundalik tashvishlari, mehnat va muhabbat mavzulari katta o'rin egallay boshladi. Shayxzoda betakror ranglarga intiladi. Shayxzoda o'sha davrning ruhi va siyosiy ahvolini o'ziga xos tarzda etkazishga harakat qilib, ko'plab she'rlar yaratadi, ular orasida shoirning "O'rtoq mulk", "Nur", "Meros", "Yer va to'lov" kabi she'rlarini eslash mumkin. jiddiy badiiy muvaffaqiyatga erisha olmadi. M.Zokirovning "Maqsud Shayxzoda", I.G'ofurovning "O'rtoq shoir" kitoblari, O.Sharafiddinovning "Shoir qalbi dunyoni tinglar" adabiy portreti tanqidning shoir ijodini o'rganish davriga kirganligidan dalolat beradi. kengroq miqyosda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyouz.com
2. Gachechiladze G.R. Badiiy tarjima va adabiy aloqalar 165. M.: Sovet yozuvchisi, 1972 yil.
3. G'ofurova G. O'zbekistonda tarjimaning rivojlanishi. Toshkent: 1. Fan, 1973 yil.
4. Maqsud Shayxzoda haqidagi maqolalar to'plami.-Toshkent, 2019-yil.
5. Ma'rifat fidoyisi. Toshkent,"Mumtoz so'z", 2012-yil.